

QADIMGI DAVRDA QURILGAN TARIXIY-MADANIY QO‘RG‘ONLAR VA ULARNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Ismailova Nilufar Baxramovna

Qoraqalpoq Davlat Universiteti 2-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: dotsent **Salamat Sulaymanov**

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi Qoraqalpog‘iston Respublikasi Ellikqal’a tumani va Xorazm hududidagi tarixiy-madaniy yodgorliklar, ularning yaqin va uzoq o‘tmishi, geografik joylashuv o‘rni haqida qisqacha bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: arxeolog, qal’a, ekspeditsiya, shahar, qarorgoh, g‘isht, qum, devor, qo‘rg‘on, tanga, voqea, topilma, tekislik, qasr.

Yaqindagina 45 bahorni qarshilagan Ellikqal’a tumanimiz butun dunyodan tashrif buyurayotgan sayyohlarni, sarmoyadorlarni, ijodkor va san'atkorlarni, siyosat arboblarni kutib olmoqda. Tumanimizga bir marta kelgan mehmon qalbida ajib his tuyib, katta ta'surotlar bilan qaytishi aniq. Negaki, bir tomonda navqiron, ko'rkam va barkamol shahar tursa, ikkinchi tomonda o'z bag'riga qancha sir-u sinoatlarni yashirib, salobat to'kib turgan qal'alar namoyon bo'lmoqda.

Hozirgi Ellikqal'aning uzoq tarixiga oid makonlar, mudofa qo‘rg‘onlari va eski qal'alarda arxiolog-tarixchi olimlar tomonidan olib borilgan izlanishlar va qazish ishlari natijasi bu hudud tarixining naqadar boy ekanligini ko'rsatadi. Ellikqal'a - juda ko'plab tarixiy qal'alar va inshootlarni bag'riga olgan mo'jizaviy zamin. Bu qadimiy obidalarga boy makonni “ochiq osmon ostidagi muzey” deyishlari bejiz emas. Buning boisi, qadimiy qal'alarga ega ushbu go'shada tarixiy obidalar bilan bo'ylasha oladigan ellik birinchi qal'a-mo'jazgina Bo'ston shahri qad rostladi.

Buyuk ipak yo'lida joylashgan ushbu qal'alarning har biri minglab asrlarning suronli to'fonlarini boshidan kechirgan, ajdodlarimizning tarixidan so'zlovchi "tirik" guvohdir. Qadimgi va o'rta asrlardagi Xorazm yodgorliklarini arxeologik tomondan o'rganish XX asrning 30-yillari o'rtalaridan boshlandi va bu izlanishlar hozirgi kunda ham jadal davom etmoqda. Bu izlanishlarni bevosita to'rt bosqichga bo'lish mumkin:

- urush davrigacha (1936-1940-yillar) olib borilgan tadqiqotlar;
- urushdan keyingi davrda (1945-1958-yillar) olib borilgan tadqiqotlar;
- 1959-1990-yillarda olib borilgan tadqiqotlar va mustaqillik yillarida olib

borilayotgan tadqiqotlar.

M. Mambetullaev arxeologik izlanishlarida Janubiy Xorazm mudofaa inshootlari masalalariga stratigrafik ma'lumotlar va joylashtirish xususiyatlariga qarab Janubiy Xorazm mudofaa inshootlarini nisbiy davrlashtiradi va dastlabki tipologik tasnifini beradi.

Tadqiqotlar natijasida muallif m.a. IV-III asrlarda Janubiy Xorazm chegaralarida shimoldagi kabi istehkomlar zanjiri yuzaga keladi deb xulosa chiqaradi.

Sulton Uvays tog'ining sharqiy tarmoqlari yonidan uchta qal'a xarobalari joy olgan bo'lib, ular baland tepalik ustida joylashgan Ayozaqal'a (ya'ni Ayozaqal'a-1); Ayozaqal'a-1 tepaligidan janubdagi baland bo'lmagan do'nglikda joylashgan qasr Ayozaqal'a-2; Ayozaqal'a-2 dan 250-300 metr masofada tekislikda joylashgan xaroba esa Ayozaqal'a-3 deb belgilangan.

Xorazm ekspeditsiyasi a'zolari Xorazm podshohlarining qarorgohi hisoblangan Tuproqqal'a xarobalaridan va uning tevarigidagi Norinjon va Burgutqal'a atroflaridan, shuningdek ularga yaqin qaslardan Anqaqal'a, Katta Guldursin Jeldikqal'a, Ayozaqal'a kabi harobalardan dastlabki yillardayoq mingdan ortiq tanga nusxalarini, asosan mis tangalarni topganlar. Ma'lumki asli tanga-chaqa zarb qilish nafaqat davlatchilik rivojlangan, balki muayyan davlatning mustaqil ekanligidan dalolat beradi.

Tuproqqal'adan topilgan tangalarda ayrim podsholarning yoki afsonaviy qahramonlarning surati zarb qilishni ham bu yerda o'zining ichki va tashqi siyosatini olib brogan qudratli davlat tuzumi mavjudligini tasdiqlaydi. Hatto kopchilik tangalar muayyan tamg'alarga ega ekanligini inobatga olsak, bu davlatda nafaqat mustabid podshohlar, balki ayrim xukumdorlar mustaqil ijtimoiy-iqtisodiy siyosat olib brogan bolsa ajab emas.

Xorazm davlati xududida iqtisodiy va siyosiy jihatdan mustaqil bo'lib olgan bir qator hokimliklar vujudga keldi. Tuproqqal'a saroyi zallarining birida boshiga toj kiygan va qo'lga burgut ushlagan podsho haykalining topilishi, shuningdek Anqaqal'a yaqinida ham boshida toj, qo'lida burgut ushlagan kishi surati solingan tangalar topilishi, bu tangalarning shu joyda zarb etilganligi –mahalliy sulola hokimiyati o'rnatilganligidan dalolat beradi.

Tuproqqal'a o'zining tuzilishi, devorlari va undagi shinaklar, u yerdagi xonalarning qurilishi va mudofa tizimi bilan antik davrdagi katta shaharlarga o'xshab ketadi. Lekin u o'zining ajoyib san'at boyligi bilan alohida o'rin tutadi. Buyuk xorazmshohlarning ilk poytaxti bo'lgan bu ajoyib tarixiy ibida Sulton Uvays tog'ining janubrog'ida, qadimiy qal'alar hududida joylashgan. Bu tiltilsim qal'a harobalari 17.5 gektar maydonni (500x350 metrni) ishg'ol etadi.

S.P. Tolstovning ta'riflashicha, Tuproqqal'a shahari va undagi saroyning qurilishi ham dastavval muhim siyosiy ahamiyatga ega bo'lgan voqea hisoblanadi. Chunki bu inshootning bunyot etilishi tarixida “Xorazm era”sining boshlab bergan voqea, deb yuksak baholanadi.

Ming yilliklar davomida hozirgi birgina Ellikqal'a tumani hududida 100 dan ortiq mudofaaga mo'ljallangan ko'hna qal'alar bo'lgan bo'lsa, bugungi kunga kelib 20 dan ziyotroq anashu eski qal'alar xarobasi saqlanib qolgan xolos.

S.P.Tolstov Tuproqqal’a va Jeldikqal’a kabi qadimiy binolarning poydevori qum g’isht bilan to’ldirib qurilganligi, bu esa o’z navbatida nam van nam olib keladigan tuz tasirlardan saqlashda qadimgi xorazimliklarga xos usul ekanligini ta’kidlaydi.

Tumandagi qal’alarning eng qadimgisi va eng kattalaridan birini odamlar “Ellikqal’a” deb atashadi. Uni professor S.P.Tolstov o’zining “Qadimgi Xorazm”,

“Qadimgi Xorazm madaniyatini izlab” nomli asarlarida “Jeldikqal’a” nomi bilan tilga oladi. “Jeldikqal’a” so’zi esa “Ellikqal’a” so’zining hozirgi qozoq tilidagi talaffuzidir. Har ikkalovi ham “Shabadali qal’a”, “Mayin shamolli qal’a” degan ma’noni anglatadi

Burgutqal’a uzoq moziydan darak beradi. Burgutqal’a qo’shimcha past to’siq devorlarning bo’lganligi qadimgi harbiy san’atning yutuqlaridan foydalanishning ko’rinishidir. Past to’siq devor urush paytida devor buzuvchi mashinalarning xujumidan qal’a axolisini himoya qilishga mo’ljallangan. Tarixiy manbalarning guvohlik berishicha, xorazmshoh Chogon ukasi Xurshod turgan Burgutqal’aga qarshi urush ochadi. Xurshod boshligidagi burgutqal’aliklar shoh Chogon qo’shinlarini yengib, vohadan va Xorazmdan surib tashlaydilar. O’z ukasining qo’shinlaridan yengilgan shoh Chogon nomardlik qilib, Xorazmni o’zlariga qaram qilib olishga shay turgan arab bosqinchilariga Xurshodni yengib olisgda yordam so’rab murojat qiladi. Natijada arab qo’shinlari 712-yilda Xorazmning poytaxti Katni, keyin Burgutqal’ani va uning atrofidagi aholini punktlarini uzoq kurashlardan keyin bosib oladi va qarshilik ko’rsatganligi uchun aholini qirib tashlaydi.

Qo’yqirilganqal’a zamonasining rasatxonasi bo’lgan. S.P.Tolstov qal’adagi astranomik kuzatishlarga mo’ljallangan besh derazali xonani sinchiklab o’rganib va ayrim uskuna qoldiqlariga qarab, bu joyda rasatxona (abservatoriya)bo’lgan degan dalillarni keltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sergey Tolstov "Qadimiy Xorazm sivilizatsiyasini izlab" T: 2004
2. Yaxyo G'ulomov "Xorazmning sug'orilish tarixi" T: 1959
3. Iso Jabborov "Ko'hna xarobalar siri" T: 1961
4. Iso Jabborov "Buyuk Xorazmshohlar davlati" T: 199
5. G'ayratdin Xo'janiyazov "Qadimgi Xorazm mudofaa inshootlari" T: 2007
6. Menges Allambergenov "Qadimiy mudofaa qo'rg'onlari" T: 2007

